

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810561>

УДК 006.76

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ

М.А. Лясина,

магистрант, напр. «Промышленное гражданское строительство:
проектирование»

М.С. Ильин,

магистрант, напр. «Промышленное гражданское строительство:
проектирование»

М.Ю. Иванов,

консультант, ст. преп.

А.Н. Плотников,

доц., к.т.н.,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,

г. Чебоксары

Аннотация: Целью статьи является обзор проектирования здания библиотеки. В работе анализируются нормы и правила, разработанные для общественных объектов, специфические особенности, обусловленные задачами, возложенными на этот объект. Статья посвящена проблеме актуализации формы и содержания здания библиотеки в соответствии с новыми требованиями организации библиотечного пространства. Рассмотрены принципы контроля температуры, влажности, воздушного потока, теплового излучения; акустические решения; визуальные факторы: освещение, цвета, материал. В задачи входит обзор объемно-планировочного решения библиотеки с учетом современных требований к выполняемым функциям библиотек и составу их помещений. В заключение кратко рассматривается исторический опыт библиотечного дела.

Ключевые слова: здание библиотеки, современная библиотека, библиотечное пространство, архитектурно-планировочное решение библиотечных зданий

LIBRARY BUILDING DESIGN

M.A. Lyasina,

Graduate Studen, direction "Industrial civil construction: design"

M.S. Ilyin,

Graduate Studen, direction " Industrial civil construction: design"

M.Y. Ivanov,

Consultant, Senior Lecturer

A.N. Plotnikov,

Associate Professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanova,

Cheboksary

Annotation: The purpose of the article is to review the design of the library building. The paper analyzes the norms and rules developed for public facilities, specific features due to the tasks assigned to this facility. The article is devoted to the problem of updating the form and content of the library building in accordance with the new requirements of the organization of library space. The principles of temperature, humidity, airflow, thermal radiation control are considered; acoustic solutions; visual factors: lighting, colors, material. The tasks include an overview of the library's space-planning solution, taking into account modern requirements for the functions performed by libraries and the composition of their premises. In conclusion, the historical experience of librarianship is briefly considered.

Keywords: library building, modern library, library space, architectural and planning solution of library buildingsm

В современном мире архитектура и дизайн библиотек во многом отражают наметившиеся тенденции их развития и функционирования. Библиотечные здания должны следовать передовым требованиям в сфере организации и обслуживания, успешно сочетающим инновационную архитектуру, функциональность и устойчивость в дизайне пространства, креативные IT-решения, местный ландшафт и культурную традицию. Сейчас выявляется важность создания информационного

пространства нового типа, который привлекает современного человека.

Проектирование библиотек осуществляется согласно нормами и правилам, разработанными для общественных объектов [1]. Однако здание библиотеки имеет свою специфику, обусловленную задачами, возложенными на этот объект.

Прежде всего, пространство библиотеки должно позволять удобно и функционально размещать огромное количество печатных изданий, и для этого проектировщики предусмотрели систему архивов, подсобных помещений и складских помещений.

Контроль температуры, влажности, воздушного потока, теплового излучения: В библиотеке следует стремиться к компромиссу между идеальными условиями для книг и работающих людей [2]. Печатные материалы разрушаются, если в помещении переменная температура, слишком высокая влажность и избыток прямых солнечных лучей. Поэтому книгохранилище в идеале должно располагаться под землей, где условия более стабильны. Система отопления и вентиляции должна регулироваться централизованно в книгохранилищах и читальных залах; в отдельных помещениях для работы читателей и в офисах температуру и приток свежего воздуха предпочтительно регулировать вручную.

Акустические решения: На акустику влияют два фактора: геометрия помещения и покрытие поверхностей [3].

Визуальные факторы: освещение, цвета, материал: желательно, чтобы окна из классной комнаты выходили на улицу, потому что это сообщает посетителям о времени суток, погоде, улучшает ориентацию внутри здания. Дневной свет, проникающий через окна, дополняется искусственным освещением, которое представляет собой комбинацию общего и индивидуального освещения [4]. Необходимые средства защиты от прямых солнечных лучей – шторы, непрозрачное стекло.

Объемно-планировочные решения зданий библиотек

Архитектурно-планировочное решение библиотечных зданий должно основываться на принципе меняющейся планировки на основе модульной системы, которая предусматривает возможность изменения соотношения площадей и назначения отдельных помещений в зависимости от требуемого объема книжного фонда

открытого доступа, количества посадочных мест в читальном зале, и т.д.

Помещения зданий библиотек исходя из функционального назначения подразделяются на:

- a) помещения обслуживания читателей;
- b) помещения хранения;
- c) служебные помещения;
- d) помещения административно-хозяйственного аппарата.

Давайте рассмотрим основные принципы построения здания библиотеки.

К настоящему времени библиотека перестала быть просто местом для хранения документов, обеспечения их сохранности и использования. С точки зрения функциональной организации, современная библиотека избавилась от устоявшейся четкой иерархии организации внутреннего пространства.

Есть три группы функций современных библиотек, которые важны для пространственной организации здания:

- общебиблиотечные;
- специфические;
- социокультурные.

Первая группа включает традиционные функции, присущие всем типам библиотек: сбор, хранение и распространение информации.

Для обеспечения этой функции существуют группы помещений, связанных с хранением носителей, обслуживанием читателей, а также внутрибиблиотечными услугами и администрированием.

В связи с появлением новых носителей информации, использованием открытого доступа в университетских библиотеках меняется роль книгохранилища в архитектурно-планировочной организации здания. Площадь книгохранилища по отношению к площадям других функциональных зон уменьшается. Некоторые университетские библиотеки в современных условиях полностью переходят на открытый доступ к фондам.

Под специфическими функциями понимаются научные, образовательные и информационные. Эта группа функций обеспечивается такими помещениями, как универсальные классы,

комнаты для групповых и индивидуальных занятий, кинозал и конференц-залы, учебно-тренировочные центры, обсерватория, университетский телецентр, радиоцентр и издательский сектор.

Социокультурный означает культурные и коммуникативные функции. В современных условиях, наряду с помещениями, связанными с технологическим процессом, большое значение имеет введение в структуру комплекса пространств, связанных с расширением социальных и культурных задач университетской библиотеки. Для того чтобы предусмотреть их в структуре здания библиотеки, необходимо предусмотреть ряд общественных пространств различных типов. Существует необходимость идентифицировать, классифицировать эти пространства и найти их место в структуре здания.

Предлагается следующая классификация общественных пространств в библиотеке:

- коммуникативно-экспозиционное (выставочные пространства, музей);
- коммуникативно-релаксационное (террасы, зимние сады, зоны отдыха, кафе, буфеты);
- коммуникативно-утилитарное (холлы, вестибюли, фойе, атриумы).

Обзор литературы

Наметившиеся тенденции в архитектуре зданий библиотек меняются с течением понимания и осознания меняющейся роли библиотеки в современном обществе. Для эффективного функционирования библиотеки принципиально важным является формирование такого пространства, чтобы обеспечить взаимное проникновение архитектурного и социокультурного пространства. В этом случае такое здание можно считать отвечающим всем требованиям современного общества. Чтобы решить эту проблему, необходимы данные исторических исследований.

Специфика формирования библиотечного дела в истории Европы, Азии, США и России изложены в трудах Б.Ф. Володина. В своей книге «Всемирная история библиотек», 2004 г [5], автором обобщен весь исторический опыт библиотечного дела.

Архитектурные решения зданий библиотек изучаются учеными в течении многих лет.

В области монографических исследований в 1993 году была опубликована монография «Библиотечные здания: основные положения библиотечного строительства» исследователями Е.А. Фенелонов, В.М. Виноградов и Д. Гаврецкий [6], охватывающая структуру и функциональные процессы библиотечных учреждений, задач и методов работы библиотек.

Так же важно изучить опыт зарубежных авторов, таких как: М.- Ф. Бисбрук [7], В. Якш, Ф.Кроллер [8], К. Д. Меткалф [9].

Одной из последних работ, которая сыграла особую роль в научных исследованиях, посвященных обобщению опыта библиотечного строительства, является пособие российского библиотековеда Л.И. Алешина «Проектирование зданий библиотек» [10], в котором автор помогает раскрыть основные закономерности развития библиотечного дела на современном этапе.

Заключение

Таким образом, архитектурное пространство библиотек играет важную роль в процессе самоидентификации индивида или сообщества. Исторические или современные, традиционные или прогрессивные социальные смыслы и ценности, отраженные и закреплённые в архитектуре через форму, имидж и строительные материалы, позволяют человеку устанавливать культурные и ментальные связи со своим местом жительства, способствуют идентификации себя с определенной социальной группой.

Список литературы

[1] СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.05.2022. – N 389/пр.

[2] СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1): приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30.06.2012. – N 265.

[3] СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1): приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28.12.2010.-N 825.

[4] СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016. – N 777/пр.

[5] Володин Б.Ф. Всемирная история библиотек / Б.Ф. Володин. – СПб.: Профессия, 2004. 432 с.

[6] Кортикова А.С. Библиотечные здания: основные положения библиотечного строительства: монография / пер. с нем.; под ред. Е.А. Фенелонов, Ю.П. Обросов, В.М. Виноградов [и др.]. – М.: Стройиздат, 1993. 328 с.

[7] Bisbrouck M. Construire une bibliothèque universitaire / M. Bisbrouck. -Paris: Ed. du Cercle de la Librairie, 1993. 303 p.: ill. – (Bibliothèques).

[8] Jaksch W. Österreichischer Bibliotheksbau / W. Jaksch, E. Fischer, F. Kroller. – Wien: Hermann bohlaus nachf, 1986. 291p.

[9] Metealf K.D. Planning Academic and Research Library Buildings / K.D. Metcalf. – New York: McGraw-Hill, 1965.

[10] Алешин Л.И. Проектирование зданий библиотек: учеб.-практ. пособие / Л.И. Алешин. – М.: Либеря-бибинформ, 2008. 250 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] SP 118.13330.2022. Set of rules. Public buildings and structures SNiP 31-06-2009: order of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation dated 05/19/2022. – N 389/pr.

[2] SP 50.13330.2012 Thermal protection of buildings. Updated version of SNiP 23-02-2003 (with Amendment No. 1): order of the Ministry of Regional Development of the Russian Federation (Ministry of Regional Development of Russia) dated 06/30/2012. – N 265.

[3] SP 51.13330.2011 Noise protection. Updated version of SNiP 23-03-2003 (with Amendment No. 1): order of the Ministry of Regional Development of the Russian Federation (Ministry of Regional Development of Russia) dated 12/28/2010.-N 825.

[4] SP 52.13330.2016. Set of rules. Natural and artificial lighting. Updated version of SNiP 23-05-95*: Order of the Ministry of Construction, Housing and Communal Services of the Russian Federation of 07.11.2016. – N 777/pr.

[5] Volodin B.F. World History of Libraries / B.F. Volodin. – St. Petersburg.: Profession, 2004. 432 p.

[6] Kortikova A.S. Library buildings: the main provisions of library construction: monograph / transl. with it.; ed. E.A. Fenelonov, Yu.P. Obrosoy, V.M. Vinogradov [i dr.]. – M.: Stroyizdat, 1993. 328 p.

[7] Bisbrouck M. Construire une bibliothèque universitaire / M. Bisbrouck. – Paris: Ed. du Cercle de la Librairie, 1993. 303 p.: ill. – (Bibliothèques).

[8] Jaksch W. Osterreichisher Bibliotheksbau / W. Jaksch, E. Fischer, F. Kroller. – Wien: Hermann bohlaus nachf, 1986. 291p.

[9] Metealf K.D. Planning Academic and Research Library Buildings / K.D. Metcalf. – New York: McGraw-Hill, 1965.

[10] Aleshin L.I. Design of library buildings: textbook-pract. allowance / L.I. Aleshin. – M.: Liberea-bibinform, 2008. 250 p.

© М.А. Лясина, М.С. Ильин, М.Ю. Иванов, А.Н. Плотников, 2023

Поступила в редакцию 08.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Лясина М.А., Ильин М.С., Иванов М.Ю., Плотников А.Н. Проектирование здания библиотеки // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 123-130. URL: <https://ip-journal.ru/>